

Análise do treinamento de força na população idosa e sua relação na prevenção de quedas

Analysis of strength training in the elderly population and its relationship in the prevention of falls

Cleice Neves Braga¹
Erik Douglas Craveiro Leitão²
Joaquim Albuquerque Viana³
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴
Estela Aita Monego⁵

DOI: [10.5281/zenodo.10215212](https://doi.org/10.5281/zenodo.10215212)

Envio: 12/ 11 /2023
Aceite: 28/ 11 /2023

RESUMO: O objetivo do presente estudo é analisar a relação entre o treinamento de força na população idosa e a prevenção de quedas. A queda é um problema de saúde pública que pode ter consequências graves em idosos. O contingente de idosos no Brasil aumentou em 39% nos últimos 9 anos, alcançando em 2021 o número absoluto de 31,23 milhões de brasileiros considerados idosos, segundo os dados do IBGE. Nesse sentido, estratégias de prevenção de quedas são fundamentais para garantir a qualidade de vida da população idosa e quais os efeitos do treinamento de força na prevenção de quedas na população idosa? O treinamento de força é uma das formas mais populares de exercício para melhorar a aptidão física e o condicionamento e é considerada uma das principais estratégias para prevenir quedas em idosos, pois o fortalecimento muscular pode melhorar a força, o equilíbrio e a coordenação motora. Além disso, a prática regular de exercícios físicos pode melhorar a densidade óssea, prevenindo fraturas em caso de quedas. Esta pesquisa analisou a relação entre o treinamento de força e a prevenção de quedas na população idosa a partir de uma revisão bibliográfica dos principais estudos que investigaram o assunto. Chegou-se ao resultado de que o treinamento de força pode ajudar a retardar a perda óssea e até mesmo aumentar a densidade óssea em idosos nas regiões como a coluna vertebral, quadril e fêmur; pode ajudar a melhorar a postura e a estabilidade, reduzindo o risco de quedas e fraturas; ajudar a reduzir o risco de osteoporose e outras doenças ósseas em idosos; é recomendado como tratamento para sarcopenia; resultam no aumento da força e da massa muscular, e contribui na prevenção de acidentes domésticos que levam a fraturas, trazendo maior segurança e qualidade de vida, independência e autoestima.

Palavras Chaves: Treinamento de força; Queda; Saude do idoso; Prevenção

¹ Graduanda no curso de Educação Física Bacharelado, no Centro Universitário do Norte (UNINORTE). E-mail: cleicebraga@hotmail.com

² Graduando no curso de Educação Física Bacharelado, no Centro Universitário do Norte (UNINORTE). E-mail: erikcraveiro@gmail.com

³ Prof. Orientador. Esp. em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁴ Prof.^a Me. em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁵ Prof.^a Me em Educação Física - Atividade física relacionada à saúde - condições de saúde no envelhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC/SC. Graduada em Educação Física - Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/RS. E-mail: estelaamonego@gmail.com

ABSTRACT: The objective of the present study is to analyze the relationship between strength training in the elderly population and fall prevention. Falling is a public health problem that can have serious consequences for the elderly. The number of elderly people in Brazil increased by 39% in the last 9 years, reaching in 2021 the absolute number of 31.23 million Brazilians considered elderly, according to IBGE data. In this sense, fall prevention strategies are essential to guarantee the quality of life of the elderly population and what are the effects of strength training in preventing falls in the elderly population? Strength training is one of the most popular forms of exercise to improve physical fitness and conditioning and is considered one of the main strategies for preventing falls in the elderly, as muscle strengthening can improve strength, balance and motor coordination. Furthermore, regular physical exercise can improve bone density, preventing fractures in case of falls. This research analyzed the relationship between strength training and fall prevention in the elderly population based on a bibliographical review of the main studies that investigated the subject. The result was that strength training can help slow bone loss and even increase bone density in the elderly in regions such as the spine, hip and femur; can help improve posture and stability, reducing the risk of falls and fractures; help reduce the risk of osteoporosis and other bone diseases in the elderly; is recommended as a treatment for sarcopenia; result in increased strength and muscle mass, and contributes to the prevention of domestic accidents that lead to fractures, bringing greater safety and quality of life, independence and self-esteem.

Keywords: Strength training; Fall: Elderly health: Prevention

1. INTRODUÇÃO

A população idosa tem crescido significativamente em todo o mundo, e o aumento da expectativa de vida tem se tornado um desafio para a saúde pública (Rodrigues, 2022a; Alves, 2019). Segundo as projeções de população da Organização das Nações Unidas/ONU, em 2022 a população mundial chegaria a 8 bilhões de habitantes, dos quais, 1,1 bilhões teriam 60 anos ou mais (Alves, 2022). O contingente de idosos no Brasil aumentou em 39% nos últimos 9 anos, alcançando em 2021 o número absoluto de 31,23 milhões de brasileiros considerados idosos, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Rodrigues, 2022b).

A queda é um problema de saúde pública que pode ter consequências graves em idosos, tais como fraturas, hospitalização, incapacidade funcional, perda da independência e aumento da mortalidade, impactando famílias e a sociedade como um

todo com prejuízos físicos, psicológicos e sociais (Coelho, Dutra, Figueiredo Júnior, 2022). O idoso presencia na evolução do processo de envelhecimento alterações nos padrões fisiológicos, sociais, morfológicos, biológicos, culturais e psicológicos, passando a apresentar comprometimento cognitivo e funcional, sendo este último um dos principais fatores que ocasionam as quedas. Nesse sentido, estratégias de prevenção de quedas são fundamentais para garantir a qualidade de vida da população idosa (Barbosa Neta, 2022)

De acordo com Fleck (2017) o treinamento de força é uma das formas mais populares de exercício para melhorar a aptidão física e o condicionamento. Para Baechle (2013, p. 35) “a força muscular pode ser desenvolvida em quase todo o tipo de programa de treinamento que aumente de forma progressiva a resistência ou a carga durante os exercícios”, podendo ser exercitado por idosos, contribuindo diretamente para a autonomia de vida e realização de atividades do cotidiano, promovendo desta forma a socialização e convívio com outras pessoas, impactando positivamente na qualidade de vida do idoso (Bulcão, 2021; Kuster, 2021; Mendonça, Moura, Lopes, 2018; Lopes, 2015; Moraes, 2012). O treinamento de força é uma das principais estratégias para prevenir quedas em idosos, pois o fortalecimento muscular pode melhorar a força, o equilíbrio e a coordenação motora. Além disso, a prática regular de exercícios físicos pode melhorar a densidade óssea, prevenindo fraturas em caso de quedas (Braga, 2022).

Estudos têm demonstrado que o treinamento de força é eficaz na prevenção de quedas em idosos (Carvalho, et al, 2022; Mattos, 2022; Barbosa Neta, 2022; Kuster, et al, 2021; Marinho, et al, 2020; Almeida, et al, 2019; Nelson, et al, 1994). O treinamento pode ser realizado com pesos livres, máquinas ou até mesmo em situações funcionais do cotidiano. No entanto, ainda existem muitas dúvidas sobre a melhor forma de realizar o treinamento de força em idosos e quais são os protocolos mais adequados para prevenção de quedas. Nesse contexto, foi realizado uma análise da relação entre o treinamento de força e a prevenção de quedas na população idosa a partir de uma revisão bibliográfica dos principais estudos que investigaram o assunto. Desta forma foi possível analisar os benefícios do treinamento de força para a saúde óssea e muscular do idoso e verificar as contribuições na prevenção de quedas em idosos e com base na revisão da literatura o objetivo do presente estudo é analisar a relação entre o treinamento de força na população idosa e a prevenção de quedas.

2. MATERIAIS E METÓDOS

O presente estudo trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura integrativa com objetivo de analisar quais os efeitos do treinamento de força na população idosa e sua relação na prevenção de quedas.

Logo, iniciamos o estudo com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca como o Scientific Eletronic Libray Online (SciELO) e Google Acadêmico que foram publicados entre os anos de 2010 a 2023 em seguida identificamos as seguintes palavras chaves para a pesquisa: Treinamento de força; Queda; Saúde do idoso; Prevenção. Assim, realizamos a seleção de 20 artigos em uma categoria inicial dados para se realizarmos a leitura analítica, após esta leitura detectamos como critério de exclusão os artigos os quais não se encaixavam na temática do estudo e que não eram relevantes à pesquisa.

Sendo assim, sendo assim como categoria final trouxemos a análise de 15 estudos os quais apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores no que se refere à Quais os efeitos do treinamento de força na prevenção de quedas na população idosa?

Portanto, foram coletadas publicações por meio de diversos autores, a fim de esclarecer o tema proposto neste estudo, sendo estas seguidas pelas considerações pessoais dos pesquisadores sobre o assunto. O percurso metodológico está exposto na figura 1 e 2.

Figura 1: Fluxograma das etapas da pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

Figura 2: Fluxograma das etapas da pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

3. REVISÃO DA LITERATURA

A partir da revisão de 10 estudos descritos no quadro 1, foi possível compreender de a importância do treinamento de força na população idosa e sua relação na prevenção de quedas.

Quadro 1: Referencias sobre o tema

Autores	Método avaliativo	Intervenção	Resultados
Almeida, et al, 2019	Foi conduzido um estudo de natureza descritiva e exploratória, com abordagem quantitativa, envolvendo idosos que foram vítimas de quedas e estavam em atendimento em um hospital público na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário semiestruturado.	Identificar os fatores de riscos e consequências associadas a quedas em idosos atendidos em um hospital do interior do Maranhão	Observou-se uma predominância do gênero feminino (60%), com idades na faixa de 70 a 75 anos (45%), sendo a maioria casados (45%) e com baixa escolaridade. As causas das quedas estavam relacionadas à perda de tônus muscular, tontura ou falta de iluminação no ambiente. As principais consequências relatadas incluíram o medo de sofrer quedas novamente, fraturas e dor. Conclui-se que as causas das quedas são multifatoriais, abrangendo desde pisos irregulares até a

			perda de tônus muscular. Em relação às consequências, destacam-se fraturas, hospitalizações, desconforto e o temor de enfrentar novas quedas.
Braga, 2022	Foi realizado uma pesquisa bibliográfica que abrangeu estudos dos últimos dez anos, acessados em meios digitais. A análise dos dados foi conduzida com uma abordagem qualitativa.	Analisar como se pode melhorar a qualidade de vida da população idosa por meio da prática de exercícios resistidos.	Ficou evidente que a prática de exercícios físicos entre os idosos traz inúmeros benefícios, incluindo o aumento da força, maior independência, aprimoramento da capacidade cardiorrespiratória, maior habilidade para realizar tarefas cotidianas, redução da gordura corporal, diminuição do risco de doenças crônicas, melhora da mobilidade e equilíbrio, aumento da massa muscular e óssea, aceleração do metabolismo, controle da pressão arterial, melhorias na frequência cardíaca e um aumento da autoestima.
Aguiar, Chaves, Gomes, 2021	Foram pesquisadas referências sobre prevenção de quedas em idosos, visando promover um envelhecimento saudável em uma população crescente no Brasil e no mundo. Reconheceu-se o papel crucial do enfermeiro na prevenção de quedas devido ao seu conhecimento na gestão dos fatores de risco nessa população.	Destacar causas, consequências e prevenção de quedas em idosos por meio de uma revisão bibliográfica para aprofundar o entendimento sobre o assunto.	Fica evidente que as quedas são resultado de múltiplos fatores, incluindo o ambiente inadequado, alterações patológicas e fisiológicas. Elas podem ser associadas ao uso de medicamentos, queda de pressão arterial e síncope. Portanto, é crucial adotar estratégias educacionais e preventivas para promover a saúde e a independência dos idosos, considerando a influência positiva de um ambiente bem planejado. Profissionais de saúde devem intervir e orientar os familiares sobre mudanças necessárias no ambiente, especialmente no quarto e banheiro, a fim de prevenir quedas e reduzir riscos.
Assis, et al, 2022.	A revisão bibliográfica envolveu a pesquisa de 6 artigos a partir de 2018, utilizando as palavras-chave "strength training in the elderly", "effects of training in the elderly" e "training methods in the elderly" nas plataformas Scielo e Pubmed.	Analisar os efeitos do treinamento de força em idosos, suas abordagens e como impactam na funcionalidade, força e autonomia nas atividades diárias.	Ficou evidente que o treinamento de força é fundamental para idosos, pois aumenta a disposição para atividades diárias, fortalece músculos prevenindo acidentes domésticos e melhora a potência física, incluindo equilíbrio, resistência

			aeróbia e pressão arterial mais baixa. Isso resulta em maior segurança, qualidade de vida, independência e autoestima para essa população.
Barbosa Neta, 2022	Este estudo envolveu uma análise crítica e reflexiva com foco na análise de conteúdo. Foram conduzidas pesquisas em bases de dados de saúde, incluindo a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic Library online (SCIELO) e Pubmed, no período de 2012 a 2022.	Compreender a relação entre quedas e mortalidade em idosos, identificando os principais fatores desencadeantes das quedas e destacando a importância da prevenção.	Ficou evidenciado, neste estudo, que as quedas em idosos são uma preocupação de saúde pública, frequentemente resultando em dor crônica, comprometimento funcional, incapacidade, internação precoce em casas de repouso, aumento do tempo de permanência em hospitais e mortalidade.
Bulcão, et al, 2021	Correlacionar os artigos sobre o tema publicados em revistas indexadas de 2006 a 2015, em língua portuguesa, no banco de dados da LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde).	Analisar de que forma a prática do treinamento de resistência influencia a melhora do equilíbrio em idosos.	A prática regular de exercícios físicos se destaca como uma ferramenta valiosa na preservação das habilidades físicas e motoras dos idosos, resultando em melhorias significativas na manutenção do equilíbrio. No entanto, os artigos analisados não chegaram a um consenso sobre a modalidade de exercício mais indicada para aprimorar o equilíbrio nessa população
Carvalho, et al, 2022.	Foi conduzida uma revisão narrativa, utilizando as bases de dados do Google Acadêmico e Scielo, a fim de explorar as informações disponíveis sobre o Treinamento de força e seus benefícios para a morfologia e aspectos funcionais na terceira idade	Descrever os benefícios do treinamento de força muscular para idosos e seu impacto sobre variáveis morfológicas e funcionais.	Os estudos realizados com idosos em um curto período de treinamento de força têm confirmado melhorias notáveis na massa muscular, força, equilíbrio, flexibilidade e no desempenho das atividades diárias. Além disso, observaram-se alterações positivas na densidade mineral óssea, o que contribui para a redução dos riscos de osteoporose e outras condições relacionadas à perda óssea. Em resumo, o treinamento de força emerge como uma estratégia eficaz para aprimorar tanto os aspectos morfológicos quanto os funcionais em idosos. Essa abordagem tem o potencial de atenuar os impactos negativos do envelhecimento, especialmente em países em desenvolvimento.

Guedes, et al, 2016.	Trinta e cinco mulheres, com idade média de 65,7 ± 6,68 anos, foram distribuídas em três grupos distintos: treinamento combinado (TC; n = 15), treinamento de força (TF; n = 10) e treinamento aeróbico (TA; n = 10). Cada grupo participou de sessões de treinamento duas vezes por semana, durante um período de oito semanas. O grupo TC realizou sessões que incluíam tanto treinamento de força quanto aeróbico, uma vez por semana. Para a análise dos resultados, foram empregados testes estatísticos, como ANOVA e t de Student, com um nível de significância de $p \leq 0,05$.	Avaliar os efeitos de um programa de treinamento combinado de força e resistência aeróbica sobre a força de preensão manual, a massa muscular, a resistência e potência aeróbica de idosas.	Foi observada uma melhoria significativa ($p \leq 0,05$) nos valores de VO_2 pico durante a determinação do limiar anaeróbico, além de um aumento na força de preensão manual em todos os grupos estudados. Também houve um aumento nos valores de massa muscular no vasto lateral ($p \leq 0,05$). Os resultados sugerem que um programa de treinamento combinado é tão eficaz na promoção do aumento de massa muscular, potência e resistência aeróbica em idosas quanto o treinamento de resistência aeróbica ou treinamento de força quando realizados separadamente, duas vezes por semana.
Kuster, et al, 2021	Neste estudo, foi abordado o impacto do treinamento de força (musculação) em idosos, explorando aspectos como resistência muscular, flexibilidade, força máxima e resistência aeróbica. Utilizamos 10 artigos específicos para construir os resultados da pesquisa e incorporamos mais 18 pesquisas relacionadas ao impacto das atividades físicas na vida diária dos idosos na introdução e discussão. No total, nossa base de dados é composta por 28 estudos que fundamentam este trabalho, proporcionando uma abordagem atual e aprofundada do tema.	Mostrar os benefícios dessa atividade para indivíduos com mais de 60 anos, de ambos os sexos, enfatizando uma variedade de abordagens de treinamento de força, como a musculação, e discutir os resultados obtidos após o início da prática, destacando componentes da capacidade funcional, tais como força muscular, equilíbrio, flexibilidade, resistência aeróbica, resistência muscular e força máxima.	Foi possível concluir que a prática de treinamento com pesos em indivíduos idosos desempenha um papel fundamental na melhoria da aptidão física, incluindo a força e potência muscular, entre outros componentes avaliados. Além disso, esse treinamento promove uma maior independência na realização das atividades diárias, resultando em uma significativa melhora na qualidade de vida dos idosos. Esses ganhos de força e potência muscular também desempenham um papel importante na redução do risco de quedas nessa população.
Mattos, 2022	Foi realizada pesquisas computadorizadas nas bases de dados Pubmed e Google Acadêmico, utilizando termos como "treinamento de força para idosos", "treinamento de força para adolescentes", "Strength training AND Elderly population", "Strength training AND Young population", e "Healthy adolescents AND strength training", combinados com os operadores booleanos	Análise dos benefícios do treinamento de resistência em adolescentes e idosos.	Este estudo refutou a ideia de que os idosos são frágeis e incapazes de realizar exercícios vigorosos. Com base em pesquisas selecionadas, os idosos devem se envolver em exercícios de intensidade moderada a alta (60-80% de 1RM) para colher os benefícios do aumento de força e massa muscular, que preservam a capacidade funcional e autonomia. Além disso, o treinamento de

	adequados. Selecionamos um total de dez estudos para o grupo de adolescentes e dois estudos para o grupo de idosos.		resistência demonstrou potencializar o desenvolvimento fisiológico e cognitivo e prevenir lesões em adolescentes. Nos idosos, ajuda a manter massa magra, força muscular e equilíbrio, promovendo uma vida mais longa e uma qualidade de vida aprimorada.
--	---	--	---

Fonte: Google Acadêmico, Scielo. Organizado pelos autores, 2023.

A população idosa está crescendo no Brasil e no mundo, o que significa que o número de pessoas em risco de queda está aumentando (Rodrigues, 2022a; Alves, 2019). É importante entender como o treinamento de força pode ser usado para prevenir quedas nessa população em rápido crescimento, conforme mostra as conclusões de vários autores que pesquisaram o tema

Os efeitos do treinamento de força na prevenção de quedas na população idosa têm relevância no meio científico e para a sociedade pois trata da queda como um problema de saúde pública.

3.1 Definição de Treinamento de Força

O treinamento de força é uma forma eficaz de melhorar a força muscular, o equilíbrio e a coordenação, todos fatores importantes para a prevenção de quedas. Vários estudos mostraram que o treinamento de força pode reduzir significativamente o risco de quedas em idosos (Carvalho, Et Al, 2022; Kuster, Et Al, 2021; Mattos, 2022; Barbosa Neta, 2022; Nelson, et al, 1994). Considerado uma intervenção não farmacológica, ou seja, uma alternativa segura e eficaz aos medicamentos que podem ter efeitos colaterais adversos, o treinamento de força pode melhorar a qualidade de vida dos idosos, ajudando-os a manter a independência, a mobilidade e a capacidade funcional, contribuindo na manutenção da saúde mental e física, além de reduzir os custos associados à assistência à saúde (Braga, 2022).

Existem vários exercícios de treinamento de força que são considerados fundamentais para o desenvolvimento de massa muscular, força e resistência. Para os idosos, os exercícios de treinamento de força recomendados devem ser selecionados com cuidado, levando em consideração a saúde geral, a capacidade física e o histórico de lesões. Alguns exemplos de exercícios de treinamento de força recomendados para idosos estão descritos no quadro 2.

Quadro 2: Treinamentos de força recomendado para o idoso

Exercício	Finalidade
Agachamentos com cadeira	Ajuda a fortalecer as pernas e os músculos do quadril e pode ser realizado com a ajuda de uma cadeira para garantir a estabilidade.
Levantamento de peso com as pernas	Ajuda a fortalecer os músculos da coxa e pode ser realizado com o auxílio de halteres ou bandas de resistência.
Flexões de parede	Ajuda a fortalecer os músculos do braço e pode ser realizado com a ajuda de uma parede para estabilidade.
Flexões de bíceps com halteres	Ajuda a fortalecer os músculos do braço e pode ser realizado com pesos leves.
Extensores de perna	Ajuda a fortalecer os músculos das pernas e pode ser realizado com uma máquina de extensão de pernas ou com a ajuda de bandas de resistência.
Elevações de panturrilha	Ajuda a fortalecer os músculos da panturrilha e pode ser realizado com a ajuda de uma parede ou de uma máquina de elevação de panturrilha.
Flexões de peito	Ajuda a fortalecer os músculos do peito e pode ser realizado com a ajuda de uma parede ou de halteres leves.
Remada sentada	Ajuda a fortalecer os músculos das costas e pode ser realizado com a ajuda de uma máquina de remo ou com a ajuda de halteres.

Fonte: Carvalho, et al, 2022; Kuster, et al, 2021; Lopes, 2015, et al. Organizado pelos autores, 2023.

É importante lembrar que os idosos devem realizar esses exercícios sob a supervisão de um profissional qualificado e devem começar com pesos leves ou resistência baixa, aumentando gradualmente a intensidade. Também é importante garantir um bom aquecimento e alongamento antes de cada sessão de treinamento de força.

3.2 Efeitos do Treinamento de Força na Saúde Óssea do Idoso

O Treinamento de força, também conhecido como musculação emprega uma ampla lista de exercícios corporais com pesos, uso de tiras elásticas, corridas e pliométricos. Para os idosos, o treinamento de força pode ser especialmente benéfico para a saúde óssea. À medida que envelhecemos, nossa densidade óssea diminui, tornando os ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas. No entanto, o treinamento de força pode ajudar a retardar a perda óssea e até mesmo aumentar a densidade óssea em idosos nas regiões como a coluna vertebral, quadril e fêmur (Fett, Navarro, 2011; Trindades, Rodrigues, 2007; Nelson, Et al, 1994). Isso ocorre porque o treinamento de força coloca tensão nos ossos, estimulando-os a se tornarem mais fortes (Carvalho, et al, 2022).

De acordo com Nelson, et al (1994) ao conferir os efeitos do treinamento de força em mulheres na pós-menopausa notou o aumento da densidade mineral no colo do fêmur em 0,9% e na coluna lombar em 1,0%, em relação ao grupo controle de sua pesquisa que apresentou uma diminuição de -2,5% do colo do fêmur e -1,8% na coluna lombar. Dados semelhantes foram obtidos por Trindades e Rodrigues (2007) que constatou a influência da prática de exercícios de resistência muscular em duas mulheres em tratamento da osteoporose. A primeira mulher, com idade de 70 anos apresentou aumento na densidade óssea das vertebrae lombares de 1,57% e no fêmur direito de 0,57%, após 4 meses de treinamento; e a segunda mulher com idade de 72 anos teve diminuição na densidade das vertebrae lombares de 2,99% e um aumento de 4,09% na densidade do fêmur direito. Resultados positivos para a saúde óssea dos idosos também foram observados por Viana, et al (2018) que identificou aumento de densidade óssea no fêmur e na coluna vertebral de +0,9% e +1% e redução de -2,5% e -1,8% respectivamente com treinamento de força.

É importante ressaltar que o treinamento de força também pode ajudar a melhorar a postura e a estabilidade, o que pode reduzir o risco de quedas e fraturas. Além disso, o treinamento de força também pode ajudar a reduzir o risco de osteoporose e outras doenças ósseas em idosos.

3.3 Efeitos do Treinamento de Força na Massa Muscular do Idoso

O envelhecimento gera muitas mudanças no corpo, dentre elas a perda de massa muscular. De acordo com Alencar, et al (2015, p. 151) essas mudanças podem ser notadas em especial após aos 70 anos e sempre associadas a outras como a:

Diminuição do peso e da estatura; declínio de 15% da taxa metabólica de repouso, em razão da redução de tecido magro, principalmente de células musculares metabolicamente ativas; perda de massa óssea; aumento da gordura corporal; diminuição da massa livre de gordura e seus principais componentes (mineral, água, proteína e potássio).

Dentre os principais problemas que podem acometer cerca de 3 a 30% dos idosos, Martinez, Camelier e Camelier (2014, p. 62) citam a sarcopenia que é “caracterizada como a redução da massa muscular esquelética, associado a redução da força muscular ou desempenho físico”. Para tanto, recomenda-se como tratamento: treino de exercícios de resistência progressiva e exercícios aeróbicos; e uma nutrição adequada do ponto de vista calórico, proteico e de quantidade de vitamina D. Queiroz e Munaro (2012) mostraram os resultados de um programa de 16 semanas de treinamento de força em

idosas, três vezes por semana com intensidade de 60% a 80% de uma repetição máxima (1RM). Notou-se o aumento na massa muscular e força máxima, indicando que o treinamento de força pode ser aplicado na reabilitação ou prevenção da sarcopenia de idosas.

Os efeitos do treinamento de força combinado com exercícios aeróbicos também foram estudados por Guedes, et al (2015, p. 481) que ressaltou a importância destes exercícios para um envelhecimento saudável: “os exercícios aeróbicos melhoram a capacidade funcional e aumentam a capacidade cardíaca, prevenindo e reduzindo o risco de doenças cardiovasculares” enquanto que “os exercícios de força melhoram a função muscular, contribuindo para a redução da frequência de quedas”. Após observar três grupos de idosas (de treinos aeróbicos/TA, de treinos de força/TF e de treinos combinados/TC), chegaram aos seguintes resultados: todas as idosas apresentaram uma melhora estatisticamente significativa ao se comparar os valores de pré e pós-teste; os resultados da medida da massa muscular mostram que o músculo vasto lateral aumentou em todos os grupos, apresentando diferenças significativas (TF - $p=0,042$; TA - $p=0,015$; TC - $p=0,010$) e o reto femoral apresentou diferença estatisticamente significativa para os grupos de TF ($p=0,002$) e TA ($p=0,039$). Tais resultados sugerem que um programa de treinamento combinado é tão eficaz para ocasionar aumentos de massa muscular, potência e resistência aeróbica de idosas, quanto o treinamento de resistência aeróbica ou força realizado separadamente.

Melhorias como a potência física, o equilíbrio, resistência aeróbica, aumento do débito cardíaco, menor pressão arterial e percentual de gordura apontam para a importância do treinamento de força para o idoso que resultam no aumento da força e da massa muscular, e contribui na prevenção de acidentes domésticos que levam a fraturas., trazendo maior segurança e qualidade de vida, independência e autoestima (Assis, 2022).

3.4 O Treinamento de Força na Prevenção da Queda de Idoso

As quedas são uma das principais causas de lesões e morte entre os idosos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 28-35% dos idosos com mais de 65 anos caem a cada ano, e as quedas são responsáveis por 10-20% das mortes nessa faixa etária (Moniz-Pereira, 2020). Para manter o equilíbrio, é fundamental manter o centro de gravidade sobre a base de sustentação em situações estáticas e dinâmicas, e

permitir que o corpo responda às mudanças no centro de gravidade, tanto voluntária como involuntariamente. Para alcançar esse objetivo, é necessário que os sistemas visual, vestibular e somatossensorial trabalhem juntos de maneira coordenada. No entanto, o envelhecimento afeta esses sistemas e pode suprimir várias etapas do controle postural, reduzindo assim a capacidade compensatória do sistema e aumentando a instabilidade (Lopes, Passerini, Travensolo, 2010).

Segundo Bulcão, et al (2021, p. 9) os “déficits de flexibilidade, mobilidade e equilíbrio são alterações fisiológicas ocasionadas pelo envelhecimento, representando alguns dos principais fatores responsáveis por limitações na independência do idoso”. O local que ocorre as quedas, parece estar relacionado com as habilidades que o idoso apresenta nas suas tarefas de vida diária. Pessoas com idade inferior a 75 anos tem maior probabilidade de cair em ambientes externos, já idosos com idades superiores a 75 anos tem maior probabilidade de cair em ambientes internos, como na sua própria residência (Abdalla, 2022). Desta forma são necessárias intervenções fisioterapêuticas, para que os idosos com risco de quedas fortaleçam a musculatura através de exercícios elaboradas que podem promover melhoras no equilíbrio, flexibilidade, funcionalidade e aumento da resistência muscular.

Todavia o fato de o indivíduo idoso estar mais suscetível a quedas acaba se constituindo em um condicionante que afeta diretamente na qualidade de vida a partir da sua percepção da realidade. Desta forma, há quem procure evitar a exposição ao risco. Para Siqueira, et al (2007) a possibilidade de queda gera um medo nos idosos, e conseqüentemente a perda da autoconfiança para manter suas atividades diárias, preferindo um estilo de vida menos ativo, que contribui na atrofia muscular e diminuição da força muscular, além do aumento da dependência de terceiros.

O treinamento de força tem sido apontado em vários estudos já citados neste trabalho como fundamental para prevenir quedas em idosos, em situações de desequilíbrio do corpo, gerado pelo aumento da massa magra e da força muscular. No geral, recomenda-se o treinamento de força por no mínimo duas vezes por semana, com cargas máximas, gerando uma ênfase maior em membros inferiores, pois o treinamento com baixa intensidade no idoso traz, aumento de força de menos de 20% quando comparado com os resultados dos treinos de intensidade moderada e alta intensidade (Albino, et al, 2012). O treinamento de força viabiliza o aperfeiçoamento da capacidade física do idoso, porém, é importante se levar em consideração as limitações físicas e a individualidade biológica de cada um.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os exercícios físicos são extremamente importantes para os idosos, pois trazem uma série de benefícios para a saúde e o bem-estar. Com envelhecimento, o corpo tende a perder massa muscular e densidade óssea, além de ter uma redução na flexibilidade e equilíbrio, o que pode aumentar o risco de quedas e lesões. No entanto, os exercícios físicos regulares podem ajudar a prevenir ou retardar esses efeitos do envelhecimento.

A análise da relação entre o treinamento de força e a prevenção de quedas na população idosa apresentado neste trabalho não é a única no meio acadêmico e científico e também não teve a pretensão de abranger todos os aspectos do tema proposto. No entanto, a partir da revisão dos resultados de trabalhos de outros pesquisadores, foi possível mensurar os efeitos do treinamento de força no idoso e como estes exercícios contribuem positivamente para a saúde desta população. Os resultados desta pesquisa demonstram a importância do treinamento de força para a melhoria da postura e estabilidade, o que pode levar a uma redução significativa do risco de quedas e fraturas em indivíduos de todas as idades.

Além disso, o treinamento de força também tem sido associado a uma série de outros benefícios para a saúde, incluindo a redução do risco de doenças crônicas, aumento da densidade óssea e melhoria da função cardíaca e pulmonar. Como tal, é importante incentivar indivíduos de todas as idades a incorporar o treinamento de força em sua rotina de exercícios, a fim de melhorar sua saúde e qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ALBINO, Igna Luciara Raffaelli et al. Influência do treinamento de força muscular e de flexibilidade articular sobre o equilíbrio corporal em idosas. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 15, p. 17-25, 2012. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/z5vsHx6rfn58zN3QcfhfnfbB/> > Acesso em abr. de 2023.

ALENCAR, M. S. S. et al. Perdas de massa muscular e adiposa após institucionalização: atenção aos mais idosos. **Rev Geriatr Gerontol Aging**, v. 9, n. 4, p. 150-55, 2015. Disponível em: < <http://www.ggaging.com/export-pdf/44/v9n4a05.pdf> > Acesso em abr. de 2023.

ALMEIDA, Mayron Morais et al. Causas e consequências de quedas de idosos atendidos em hospital público. **Revista Interdisciplinar**, v. 12, n. 1, p. 15-22, 2019. Disponível em: < <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6966617> > Acesso em abr. de 2023.

AGUIAR, Larine Cardoso; CHAVES, Joice Ferreira; GOMES, Celsilvana Teixeira. Prevenção de Quedas em Idosos no Domicílio. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 3, p. 02, 2021. Disponível em: <https://revistas.unipacto.com.br/storage/publicacoes/2021/706_prevencao_de_quedas_em_idosos_no_domicilio.pdf> Acesso em abr. de 2023.

ALVES, José Eustáquio Diniz. 8 bilhões de habitantes e 1,1 bilhão de idosos no mundo. **Portal do Envelhecimento Longeiver**, 2022. Disponível em: <www.portaldoenvelhecimento.com.br/8-bilhoes-de-habitantes-e-1-1-bilhao-de-idosos-no-mundo>. Acesso em mar. de 2023.

_____. Envelhecimento populacional no Brasil e no mundo. **Revista Longeiver**, 2019. Disponível em: <<https://www.revistalongeiver.com.br/index.php/revistaportal/article/viewFile/787/842>>. Acesso em mar. de 2023.

ASSIS, Ian David de; et al. Efeitos Do Treinamento Resistido Em Idosos. **Revista Vitrine**, v. 1, n. 10, 2022. Disponível em: <<https://www.unidombosco.edu.br/revistas/index.php/vitrine/article/view/144>> Acesso em abr. de 2023.

BAECHLE, Thomas R. **Treinamento de força para a terceira idade**. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.

BARBOSA NETA, Marina Borges. **Queda de Idosos: Incidência de ricos, morte e prevenção**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Enfermagem). Pontifícia Universidade Católica, p. 19. 2022. Disponível em: <<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/4749/1/TCC%20MARINA%20BORGES%20BARBOSA%20NETA-PUC%202022.pdf>>. Acesso em mar. de 2023.

BRAGA, Beatriz Fernandes. **Análise do treinamento de força para idosos e a melhoria em suas qualidades de vida**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Educação FÍSICA). Pontifícia Universidade Católica, p. 13. 2022. Disponível em: <<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/5335/1/ARTIGO%20FINAL%20-%20BEATRIZ%20FERNANDES.pdf>>. Acesso em mar. de 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em abr. de 2023.

_____. **Lei nº 10.741 de 1 de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília, 2007. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.741.htm> Acesso em abr. de 2023.

BULÇÃO, Cauany Beatriz Amorim et al. Influência do Treinamento de Força no Equilíbrio em Idosos. **Bius-Boletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia**, v. 25, n. 19, p. 1-15, 2021. Disponível em: <<https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/BIUS/article/view/9198>>. Acesso em abr. de 2023.

CARVALHO, Anderson S. et al. Treinamento De Força E Seus Benefícios Para A Morfologia E Aspectos Funcionais Na Terceira Idade. **Revista CPAQV–Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**| Vol, v. 14, n. 2, p. 2, 2022. Disponível em: <<https://scholar.archive.org/work/s3arms6w5rggnfnb6i3dpusmrm/access/wayback/http://www.cpaqv.org/revista/CPAQV/ojs2.3.7/index.php?journal=CPAQV&page=article&op=download&path%5B%5D=951&path%5B%5D=683>> Acesso em abr. de 2023.

CESÁRIO, JM dos S.; FLAUZINO, V. H. P.; MEJIA, J. V. C. Metodologia científica: Principais tipos de pesquisas e suas características. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 5, n. 11, p. 23-33, 2020. Disponível em: <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/tipos-de-pesquisas> > Acesso em mar. de 2023.

COELHO, Lara Sampaio Zaquine; DUTRA, Tomás Machado Schröder; FIGUEIREDO JÚNIOR, Hélcio Serpa de. Uma análise acerca das quedas em idosos e sua principal consequência: a fratura de fêmur. **Revista Eletrônica Acervo Médico**, v. 4, p. e9764-e9764, 2022. Disponível em: <<https://acervomais.com.br/index.php/medico/article/view/9764> >. Acesso em mar. de 2023.

FERRETTI, Ceres. **Alterações fisiológicas, doenças e manifestações clínicas em geriatria**. São Paulo: Editora Senac, 2019.

FETT, Rosmeire Aparecida Paixão; NAVARRO, Antonio Coppi. Os benefícios do treinamento de força no aumento da densidade mineral óssea em mulheres menopausadas associadas à dieta rica em cálcio. **Revista Brasileira de Nutrição Esportiva**, v. 5, n. 25, p. 3, 2011. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4841692.pdf> > Acesso em abr. de 2023.

FLECK, Steven J.; KRAEMER, Williom J. **Fundamentos do treinamento de força muscular**. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

GUEDES, Janesca Mansur et al. Efeitos do treinamento combinado sobre a força, resistência e potência aeróbica em idosos. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 22, p. 480-484, 2016. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbme/a/PQzmLFJWzFkDKtcjNMYQNJp/abstract/?lang=pt>> Acesso em abr. de 2023.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Plageder, 2009.

KUSTER, Leonardo Majeski et al. Benefícios do treinamento de força nos componentes da capacidade funcional em idosos: Uma revisão narrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 1, p. 9851-9867, 2021. Disponível em: <<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/23764> >. Acesso em abr. de 2023.

LOPES, Carlos Diego Cesaroni et al. Treinamento de força e terceira idade: componentes básicos para autonomia. **Archives of Health Investigation**, v. 4, n. 1, 2015. Disponível:

< <http://www.archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/view/876> >. Acesso em abr. de 2023.

LOPES, Mariane Negrão Serra do Santos; PASSERINI, Cintia Gomes; TRAVENSOLO, Cristiane de Fátima. Eficácia de um protocolo fisioterapêutico para equilíbrio em idosos institucionalizados. **Semina: Ciências Biológicas e da Saúde**, v. 31, n. 2, p. 143-152, 2010. Disponível em: < <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/8791/8351> > Acesso em abr. de 2023.

MARINHO, Cândida Leão et al. Causas e consequências de quedas de idosos em domicílio. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 3, p. 6880-6896, 2020. Disponível em: < <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/12178> > Acesso em abr. de 2023.

MARTINEZ, Bruno Prata; CAMELIER, Fernanda Warken Rosa; CAMELIER, Aquiles Assunção. Sarcopenia em idosos: um estudo de revisão. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 4, n. 1, p. 62-70, 2014. Disponível em: < <https://journals.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/349> > Acesso em abr. de 2023.

MATTOS, Gabriel de. **Benefícios do treinamento resistido para adolescentes e idosos**. Monografia (Bacharelado em Educação Física). Instituto de Biociências. Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”/UNESP. p. 39. 2022. Disponível em: < https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/238196/mattos_g_tcc_rcla.pdf?sequence=4&isAllowed=y > Acesso em mar. de 2023.

MENDONÇA, Jurilza Maria Barros de et al. O sentido do envelhecer para o idoso dependente. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 57-65, 2021. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/csc/a/wBsSgfMPpr3pWznwBpSKjhP/abstract/?lang=pt> > Acesso em abr. de 2023.

MENDONÇA, Cristiana de Souza; MOURA, Stephaney Kmsf; LOPES, Diego Trindade. Benefícios do treinamento de força para idosos: revisão bibliográfica. **Revista campo do saber**, v. 4, n. 1, 2018. Disponível em: < <https://periodicos.iesp.edu.br/index.php/campodosaber/article/view/157> >. Acesso em abr. de 2023.

MONIZ-PEREIRA, Vera. O meu cliente tem risco de queda, o que devo ter em conta ao programar o seu treino?. **Portugal Activo**, n. 5. 2020. Disponível em: < https://www.portugalactivo.pt/sites/default/files/documentos_publicos/populacoes_especiais_vera_moniz-pereira_o_meu_cliente_tem_risco_de_queda_o_que_devo_ter_em_conta_ao_programar_o_seu_treino_educacao_n5.pdf > Acesso em mar. de 2023.

MORAES, Kelly et al. Efeitos de três programas de treinamento de força na qualidade de vida de idosos. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v. 17, n. 3, p. 181-187, 2012. Disponível em: < <https://rbafs.emnuvens.com.br/RBAFS/article/view/1856> >. Acesso em abr. de 2023.

NELSON, Miriam E. et al. Effects of high-intensity strength training on multiple risk factors for osteoporotic fractures: a randomized controlled trial. **Jama**, v. 272, n. 24, p. 1909-1914, 1994. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/384959> > Acesso em abr. de 2023.

QUEIROZ, Ciro Oliveira; MUNARO, Hector Luiz Rodrigues. Efeitos do treinamento resistido sobre a força muscular e a autopercepção de saúde em idosos. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 15, p. 547-553, 2012. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/rrdZsx9hh5WL5WxHWPRC7YH/?format=html&lang=pt> > Acesso em abr. de 2023.

RODRIGUES, Cristiane. O envelhecimento no mundo corporativo. **Revista Direito no Cinema**, v. 3, n. 2, p. 12-23, 2022a. Disponível em: < <https://www.revistas.uneb.br/index.php/direitonocinema/article/view/13950> >. Acesso em mar. de 2023.

RODRIGUES, Léo. Contingente de idosos residentes no Brasil aumenta 39,8% em 9 anos. **Agência Brasil**. 2022b. Disponível em: < <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-07/contingente-de-idosos-residentes-no-brasil-aumenta-398-em-9-anos#> > Acesso em mar. de 2023.

SIQUEIRA, Fernando V. et al. Prevalência de quedas em idosos e fatores associados. **Revista de Saúde Pública**, v. 41, n. 5, p. 749-756, 2007. Disponível em: < <https://www.scielo.org/pdf/rsp/v41n5/6188.pdf> > Acesso em abr. de 2023.

SOUZA, Angelica Silva de; OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; ALVES, Laís Hilário. A pesquisa bibliográfica: Princípios e fundamentos. **Caderno da Fucampi**, v. 20, n. 43. 2021. P. 64-83. Disponível em: < <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336/1441#:~:text=A%20pesquisa%20bibliogr%C3%A1fica%20C3%A9%20o,publicados%2C%20para%20a%20poiar%20o%20trabalho> > Acesso em mar. de 2023.

TRINDADES, Raquel Bakalow; RODRIGUES, Graciele Massoli. Exercício de resistência muscular e osteoporose em idosos. **Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte**, v. 6, n. 3, 2007. Disponível em: <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/article/view/1235> > Acesso em abr. de 2023.

WILL, D. E. M. **Metodologia da pesquisa científica**. Livro digital. 2ª ed. Palhoça. Unisul Virtual, 2012.

VIANA, Joana Ude et al. Effect of a resistance exercise program for sarcopenic elderly women: quasi-experimental study. **Fisioterapia em movimento**, v. 31, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/RxHRJTxxF6SQ9SnqTPwY45x/abstract/?lang=en> > Acesso em abr. de 2023.